

**I CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL
MATERNO-INFANTIL
“BONO JUANA AZURDUY”**

INTRODUCCIÓN

En los últimos años Bolivia ha logrado avances en la atención materna y neonatal, evidenciado por una tendencia de reducción en las tasas de mortalidad por causas relacionadas al embarazo y al parto. Sin embargo, el progreso ha sido lento y disparejo; No en la proporción esperada.

La mortalidad materna es un indicador crítico en el ámbito de la salud. Una atención especializada durante el período materno e infantil reduce significativamente los riesgos tanto para las gestantes como para los recién nacidos.

El Programa Bono Juana Azurduy es un brazo operativo principal del Ministerio de Salud y Deportes, fortaleciendo el acceso a los servicios de salud. Cuenta con más de 500 médicos distribuidos a nivel Nacional, brindando atención a mujeres gestantes y niños menores de dos años, además de realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades en el Primer nivel de atención en salud.

El **I Congreso Científico Internacional de Salud Materno Infantil “Bono Juana Azurduy”** proporcionará a los profesionales una base sólida de conocimientos, experiencias y soluciones basadas en las mejores prácticas respaldadas por evidencia científica para abordar los desafíos globales relacionados con la salud materna e infantil.

Destacados expertos nacionales e internacionales, presentarán y debatirán los últimos avances en medicina materno-neonatal. Entre los desafíos a superar tenemos el de lograr un mejor control prenatal, elevar las labores preventivas en torno a las principales complicaciones maternas. Además, incrementar programas relacionados con hábitos alimentarios saludables para evitar la obesidad y sus complicaciones en las embarazadas. Adiestrar a los participantes en el manejo de las principales emergencias obstétricas y así disminuir la morbilidad materno-infantil y neonatal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve el concepto de embarazo y parto como una experiencia positiva, actualizando las directrices clínicas para la atención prenatal y el manejo del parto proponiendo en base a la evidencia disponible, un modelo de atención con un enfoque holístico, centrado en la mujer y basado en los derechos humanos universales, que promueve el trato materno- neonatal digno y respetuoso como un elemento esencial de la calidad de la atención (OMS & OPS, 2018, 2019).

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

OBJETIVO GENERAL.

- Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los médicos Bono Juana Azurduy que permita brindar una atención oportuna y de calidad al binomio madre niño-niña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Proporcionar herramientas de relevancia para mejorar la atención nutricional durante el embarazo, lactancia, el crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de 2 años.
- Proporcionar herramientas de abordaje multidisciplinario integral para mejorar la atención en salud a gestantes, niños y niñas menores de 2 años.
- Detectar de manera oportuna los trastornos del neurodesarrollo en niños y niñas contribuyendo a un crecimiento y desarrollo adecuados.
- Reforzar los conocimientos y habilidades en el manejo de las complicaciones y emergencias más frecuentes durante el embarazo, parto y puerperio.
- Realizar intercambio de experiencias entre las coordinaciones departamentales para el logro de objetivos del Programa Bono Juana Azurduy y promover su réplica a nivel nacional.

ORGANIZAN Y AUSPICIAN.

Organizan:

- Ministerio de Salud y Deportes – Programa Bono Juana Azurduy

Auspician:

- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASSUS)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Filial Pando

Colaboradores:

- Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad - MSyD
- Programa Nacional de TELESALUD - MSyD
- Unidad de Alimentación y Nutrición - MSyD
- Programa Nacional de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias componente -VIH/SIDA - MSyD

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

DESARROLLO

Modalidad: Presencial

Ponencias: Nacionales e Internacionales (*Presencial y virtual*)

EVENTO	FECHA	LUGAR
Día 1	16 noviembre de 2023	“El Portal” Centro de Convenciones y Eventos
Día 2	17 noviembre de 2023	Centro de Convenciones “La Vendimia”

TEMÁTICAS SALUD MATERNA

NUTRICIÓN EN LA GESTANTE	Importancia de la nutrición en el embarazo y la lactancia
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS	Manejo de la hemorragia en la paciente obstétrica
	Sepsis en obstetricia un enemigo real
	Trastornos hipertensivos en el embarazo
MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE LA EMBARAZADA	Importancia del control prenatal en la Atención Primaria de Salud

TEMÁTICAS SALUD INFANTIL

GENÉTICA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Atención temprana y prácticas centradas en la familia del infante con discapacidad
	Neurodesarrollo retos en la detección y atención temprana
EMERGENCIAS EN NEONATOS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	La importancia del cuidado del recién nacido durante las primeras horas
	Enfermedades respiratorias en el menor de 2 años: “Cuando el invierno es temerario”
	Lesiones cutáneas en el recién nacido y el infante
NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL	Mitos y realidades sobre la alimentación en el menor de 2 años
MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL RECIEN NACIDO Y NIÑO	Prevención de la transmisión perinatal del VIH y sífilis congénita

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"